

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001625>

O'ZBEK TILIDA AYRIM SALBIY VA IJOBIY BAHO IFODALOVCHI KONSEPTLARING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.

Pulatova Umriniso Umar qizi

Samarqand davlat universiteti, Linvistika (o'zbek tili)

yunalishi 2-kurs magistri

umrinisopulatovo@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ayrim salbiy va ijobiy baho ifodalovchi konseptlar haqida ma'lumot berilib, ularning o'ziga xos pragmatik xususiyatlari yoritib berilgan. O'zbek tilshunosligida baho konseptining o'rganilish darajasi va muammolari haqida fikrlar bildirilgan. Baho va konsept tushunchalarining izohi, ularning bir-biriga bog'liqligi, pragmatik xususiyatlari haqida mulohaza yuritilgan. Baho ifodalovchi konseptlarining matnda, nutq vaziyati (diskurs) orqali yuzaga chiquvchi pragmatik ma'nolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Konsept, ottenka, diskurs, struktural-semantik, pragmatika, subyektiv munosabat, kompleks hodisa, nutq vaziyati.

Baho konseptini ifodalovchi lisoniy birliklar nutq faoliyatida alohida o'rin egallaydi. Bunday til vositalari muloqot jarayonida qo'llanish darajasining yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Baho ifodalovchi birliklar nutqda pragmatik, struktural semantik va uslubiy jihatdan keng imkoniyatlar va o'ziga xos xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Ularni kognitiv nuqtai nazaridan tadqiq etish tilning ma'naviy va madaniy kategoriya sifatidagi rolini yanada chuqurroq o'rganish uchun zamin hozirlaydi hamda ta'limning turli pog'onalarida lisoniy birliklar mohiyati va vazifasini anglashga yordam beradi.

Tilshunoslikda til birliklari va ularning og'zaki va yozma nutqda qo'llanish imkoniyatlari, matnni o'rganish bilan bog'liq masalalar qatori baho kategoriyasi ham ma'lum darajada o'rganilgan. Tilshunoslikda matnni kommunikativ-pragmatik nuqtai nazardan o'rganish borasida qator yutuqlar kiritilgan bo'lsa-da, baho kategoriyasining kognitiv talqini hozirga qadar amalga oshirilgan emas. Baho kategoriyasi va uni yuzaga chiqaruvchi omillar, konsept tushunchasi, diskurs, nutqiy aktlar nazariyasi, semantik innovatsiya, evolyuativ birikmalar muammolarini zamonaviy tilshunoslik talablari asosida tadqiq etish o'zbek tilshunosligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Konsept va bu bo'yicha olib borilgan ishlar o'zbek tilshunosligida maqtanarli darajada emas. Internet sahifalari orqali kuzatishlarimiz natijasida rus tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar nihoyatda ko'pchilikni tashkil etishining guvohi ham bo'ldik. Rus olimlari tomonidan berilgan ta'riflar, nazariyalar, tasniflar konseptologiya bo'yicha bajarilajak ishlar uchun nazariy asos bo'lsa ajab emas. O'zbek tilshunosligida tahlil va talqin vositasi hamda termin sifatida "konsept" atamasi 1990- yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko'plab olimlar bu borada o'z tadqiqotlarini olib borgan bo'lsa-da, yakdil bir qaror sifatida uning aniq ta'rifini berishgan emas. Konsept zamonaviy tilshunoslikning yadrosi

sifatida takomillashib borayotgan tadqiqot sohasidir. U bevosita inson ongi, idroki bilan bog‘liq bo‘lgan jarayon bo‘lib, oliy tafakkur mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tushunchaga juda ko‘plab olimlar o‘zlarining ta‘riflarini berishgan. Birmuncha yangi hisoblangan bu yo‘nalish bo‘yicha o‘zbek tilshunosligida ham tadqiqot ishlari ko‘lami ortmoqda. Shu o‘rinda Sh. Safarov, N. Mahmudov, T. Mardiev, E. Mamatov, M. Rahmatova, O. Yusupov, G. Hoshimov kabi olimlarning tadqiqotlarini alohida ta‘kidlash joiz. Konsept – tushuncha – so‘z munosabati. “Konsept” tushunchasi mavhum hodisa bo‘lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo‘lmagan, moddiy ko‘rinish aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil qiladigan ma’nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz.

Baholash – bu kompleks hodisa bo‘lib, unda voqelikning nafaqat gnoseologik va aksiologik aksi, balki insonga xos barcha ehtiyojlari ham o‘z ifodasini topadi. Mantiq nuqtai nazaridan ...baholash o‘rganilayotgan ob‘ekt yoki hodisani o‘zicha emas, balki insonga, uning manfaatlari, ehtiyojlari, his-tuyg‘ulari, didi va hokazolarga munosabatiga ko‘ra tavsiflaydi. Shu asosda sub‘ektning ob‘ektga munosabatidan kelib chiqib baho pragmatik baho, emotsional baho, axloqiy baho ko‘rinishlariga ega bo‘lishi mumkin. Shuningdek har bir hodisa, shaxs yoki narsa predmet borki ijobiy yoki salbiy bahoga shuningdek neytrallikka ega hisoblanadi, va ular o‘zgaruvchandir. Yani ma‘lum vaqtlar davomida neytrallikka ega bo‘lgan predmet yoki narsa hodisalar vaqtlar o‘tgan sari ijobiy yoki salbiy bahoga ega bo‘lishi mumkin. Yoki aksincha ijobiy yoki salbiy bahoga ega bo‘lganlari neytral holatga kelishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki baholar o‘zgaruvchandir.²

Albatta, davr nuqtai nazaridan olib qaralsa, sub‘ekt tomonidan ob‘ektga berilgan bahoni qat‘iy va barqaror deb bo‘lmaydi. Sub‘ekt tomonidan ijobiy baholangan ob‘ekt oradan ma‘lum bir vaqt o‘tgach, salbiy baholanishi mumkin. So‘zlovchi baholanuvchi ob‘ektga nisbatan befarq munosabatda bo‘lishi mumkinligini ham inkor qilib bo‘lmaydi. Xuddi shunday, tanbeh ham vaqt o‘tishi bilan maqtovga aylanishi mumkin, yoki aksincha.

Nutq ob‘ektini baholashda muloqotchilarning sub‘ektiv munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq ishtirokchilarining dunyoqarashi, jamiyatda tutgan o‘rni, ijtimoiy nufuzi, mavqei, nutq ob‘ektining so‘zlovchiga bog‘liqlik darajasi, yaqinligiga ko‘ra ob‘ekt turlicha baholanishi mumkin. Masalan, ayol tushunchasi sub‘ekt tomonidan psixologik, emotsional, axloqiy tavsiflariga ko‘ra baholanishida yuqoridagi holatlar o‘z aksini topadi. Quyida esa Lola ismli qiz haqidagi tushunchalarning avval ijobiy keyin esa salbiy tarafga o‘zgarganligini kuzatamiz.

Ism bilan jism aksar bir-birisiga muvofiq tushmaydir. Menim yosh vaqtim, ayniqsa, go‘zallik qidirg‘an mag‘rur chog‘larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami baharhol xotiramda yaxshi qolmag‘an, Lola otlig‘ bir qizning chevarligi to‘g‘risida so‘z bo‘ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya‘ni ular oldida husndan bahs ochish uyat bo‘ladirg‘an kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko‘ra muhimroq bo‘lg‘an “husn”i masalasida izohot so‘rashning imkoni bo‘lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko‘rgan – “Lolaning ismiga o‘xshash husni ham

² O‘zbek tilida baho munosabati. Filol.f.n...diss.avtoref.[Qambarov G‘, 2008: 26]

bor” deb o‘ylag‘an edim. Shu kundan boshlab Lolani ko‘rish hajriga tushdim. Bo‘yi yetkan qizlarni ko‘ra olish bu kunlarda ham amri mahol bo‘lg‘anidek, mundan o‘n yillar ilgarida yana mushkilroq edi. Necha vaqt “hijron o‘tida yonib” ko‘cha poylab, nihoyat, Lolani suv olish uchun ko‘za ushlab ko‘chaga chiqqan holatda uchratdim. Burnidagi buloqisidan boshqa (agar buloqi husnga qo‘shilsa) “Lola”likka arziydigan hech gap yo‘q edi. (Abdulla Qodiriy “ Mehrobdan chayon)

Demak, matndan anglashiladiki, Lola ismli qiz haqida dastlab tushunchalarning ijobiy bo‘lganligi ya‘ni lola guliga o‘xshash chiroyli va nozik qiz sifatida tasavvur mavjud bo‘lib buni Lola ismining ostida bir malak, Lolaning ismiga o‘xshash husni birikmalari orqali ko‘rishimiz mumkin. Ammo Lolani uchratgandan keyin uni ko‘rib barcha ijobiy tushunchalar, fikrlar salbiy tomonga o‘zgarganligini Lolalikka arziydigan xech gap yo‘q so‘zlari orqali ifodalaydi. Matnda muallif so‘zlarni moxirona qo‘llaydi bevosita Lolaning go‘zalligi yoki xunukligini so‘zlar orqali batafsil keltirmaydi lekin matndan Lolaga nisbatan avval ijobiy baho keyin esa salbiy munosabat anglashinib turadi. Demak baholash yoki baho berish o‘zgarimas, muqum hodisa hisoblanmaydi baholar o‘zgaruvchandir. Ma‘lum vaqt o‘tgach, ma‘lum bir voqea hodisa, shaxs yoki predmet ta‘sirida ijobiy baho salbiy bahoga, salbiy esa ijobiyga o‘zgarishi mumkin.

Do‘stlik bu ikki inson o‘rtasidagi muqaddas tuygudir! Do‘stlik qalbdagi yashaydi va shu yerda unib o‘sarkan. Kimlarnidir haqiqiy Do‘sti bo‘lsa shu inson dunyodagi eng badavlat va eng boy inson bo‘ladi. Bir vaqtlar men ham shu insonlar qatori boy va badavlat edim Mening qalbmida Do‘stlik rishtasi kurtak ochgan payt men dunyodagi eng baxtli va taxtli qiz edim.

Biroq bu dunyoda do‘stlikning qadri faqat obro‘y e‘tibor bilan bog‘lanishini bugun angladim. Ilk bora do‘stlashgan kunimni hech qachon unutmayman. Men xurmat qilgan va har doim qadrlagan do‘stim meni aldadi. U meni 3 yil mobaynida do‘st emas balkim kerak emas bir buyum sifatida ko‘rgani va men uning uchun oddiy bir qog‘irchoq ekanimni anglaganimda, dunyo ko‘zimga tor insonlarning esa hammasi yolg‘onchi hayotda yashashini bildim . Shunda tushunib yetdimki do‘stlik bu soxtalik, biror narsadan manfaatdorlik va ikkiyuzlamachilikdan iborat ekan xolos. (www.Sherlar.Net - AFORIZM VA STATUSLAR)

Yuqoridagi misolda ham ko‘rinib turibdiki insonning biror obyekt yoki subyektga bo‘lgan bahosi o‘zgaruvchandir. Do‘stlik aslida ijobiy bahoga ega konsept hisoblanadi chunki, do‘st - bu yomon kuningda yoningda turadigan yaqin sirdosh, hamdard, yelkadosh, mehr-oqibatli inson va bunday ijobiy tushunchalarni yana ko‘plab davom ettirish mumkin. Lekin bizning ongimizdagi tushunchalar tashqi olam ma‘lum bir voqea-hodisa, vaqt, obyekt yoki subyekt ta‘sirida o‘zgarishga uchrashi mumkin. Yuqoridagi matnda ham so‘zlovchining ongida ma‘lum bir vaqtlar mobaynida ijobiy qaralgan do‘stlik, do‘stining xiyonati sabab salbiy tarafga o‘zgarayabdi. Bunda ijobiylik do‘stlik - muqaddas tuyg‘u, do‘sti bor inson eng boy, badavlat so‘zlari orqali ifodalanmoqda va so‘zlovchining asl maqsadini ro‘yobga chiqarish uchun vosita vazifasini bajarmoqda. Soxtalik, manfaatdorlik va ikkiyuzlamachilik so‘zlari orqali esa salbiy baho yuzaga chiqmoqda. Baho ifodalovchi so‘zlar ketma-ket qo‘llanishi orqali ularning emotsional - ekspressivgi

oshirilgan. Avval ijobiy keyin salbiy bahoning ketma-ketlikda qo'llanib ijobilik va salbiylikning darajama-daraja oshib borishi tinglochiga kuchli ta'sir etadi hamda tasviriylik hamda ifodaviylikni oshirishga xizmat qilgan. Do'stlik konsepti esa avval ijobiylikni keyin salbiylikni nomoyon etib matnda asosiy pragmatik ma'noni yuzaga chiqarish uchun xizmat qilmoqda.

Shuningdek xalqimizda kasbga oid konseptlar ham mavjud bo'lib ular ham o'zida ijobiy va salbiy bahoni nomoyon qiladi. O'qituvchi (ustoz, domla, muallim) kasbi ijobiy konsept sifatida qaraladi. Masalan, - Oradan ko'p yillar o'tib, o'sha charxpalak tushlarimga kiradigan bo'ldi. Nega shunday bo'lganini uzoq o'yladim.

So'ng ... Bir haqiqatni angladim. Men charxpalakni emas, ustozlarimni qo'msar ekanman. Suv suv emas, men ekanman! Charxpalak o'qituvchilarim ekan! charxpalak emas. Meni katta hayot yo'liga olib chiqib qo'ygan ustozlarimning zahmatini oqlay oldimmikan? (O'. Hoshimov "Daftar hoshiyasidagi bitiklar")

-Biz fidoyi ustozlarimiz Latifa opa, Saodat opalarni bir umr tabarruk va ardoqli insonlar deb bilamiz. Ustoz borki, ularning har biridan qarzdormiz. Chunki ustoz bilim chashmalari ko'zini ochadi, navqiron tadbirlar yo'nalishlarini belgilaydi. Ilm so'qmoqlari behadligi sababli ularga yo'l boshlaydi. Ularning barchasi cheksiz ehtirom va hurmatga sazovordirlar. (CHingiz Aytmatov)

Yuqoridagi matnlardan anglashiladiki, inson faqat ta'lim tarbiya tufayligina hayotini davom ettiradi va rivojlantira oladi. Shuning uchun, o'qituvchi kasbi kasblar ichida eng ulug'i va sharaflisidir. Bizning xalqimizda o'qituvchiga shunchaki pedagog, o'rta va oliy ta'lim tizimi xodimi bo'lib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanuvchi shaxs sidfatidagina qaralmaydi. Ustozlar nafaqat duyoviy tomondan balki diniy tarafdin ham ulug'lanib, hurmat - e'tiborga loyiq insonlar sifatida qaraladi.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisi sharifda o'zidagi bilim va hunarni boshqalarga o'rgatuvchi insonlar haqida: «Albatta, Alloh taolo uning farishtalari, samovot ahli, hattoki, kavakdagi chumoli, dengizdagi baliqqacha barchalari insonlarga yaxshilik o'rgatuvchi kishi haqiga salovat-duo aytib turadilar», deb marhamat qilganlar.

Xalqimizda "Ustoz otangdek ulug'" — degan hikmat bejiz aytilmaydi. O'tgan ulug'larimiz, ota-bobolarimiz ustoz va muallimlarning haqqini yaxshi bilganlar, ularning qadri nechog'li baland ekanini teran anglaganlar va shunga ko'ra muomala qilganlar. Xalqimizda ijobiy baho ifodalovchi kasbiy konseptlar bilan bir qatorda salbiy baho ifodalovchi kasbga oid konseptlar ham mavjuddir. Bularga misol qilib raqqosalik, dallollik kasblarini ko'rsatishimiz mumkin.

Dallol — Sharq mamlakatlarida savdo-sotiq ishlarida haridor bilan sotuvchi o'rtasida vositachilik qiluvchi, molga narx qo'yib, ularni bitishtiruvchi kishi. Xizmati uchun muayyan haq oladi. O'zbekistonda chorva mollari bozorlarida hozir ham faoliyat ko'rsatadi; 2) birja vositachilarining umumiy nomi (Broker, Vositachi, Diler, Makler va b.).³ Dallolchilik - bizning xalqimiz ongida faqat yuqoridagi tushunchalardan tashqari o'g'ri, kazzob, insonlarni aldab pulini oluvchi

³ O'zME (<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

ikkiyuzlamachi v.h.k. kabi salbiy baholarni ifodalaydi. Dallollik kasbi diniy jihatdan ham qoralanib, diniy manbalarda harom kasb sifatida keltiriladi.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bozorga kirib kelmasdan kishining molini sotib olib, keyin qimmatroqqa sotishdan qaytarganlar. Chunki bu narsa odatda sotuvchini ham, dalloldan sotib oluvchini ham aldash orqali sodir bo'ladi. Bozordagi narxga ham ta'sir qiladi. Molni sotib olib, boqib semirtirib sotishning hech qanday karohiyati yo'q. Qolaversa hozirgi kundagi dallolchilik kishini oxiri oqibat kazzob bo'lishiga olib boradi. Vallohu a'lam (Gazetadan)

Bundan tashqari yozuvchilar tomonidan yozilgan ba'zi badiiy asrlarda ham dallolchilik kasbi bilan bog'liq salbiy fikrlarga duch kelamiz.

-Men sizning ikkiyuzlamachi dallollingingizga zor emasman! — Charos keskin burilib yurib ketdi. (O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol)

Ahmad brigadir bunaqa masalada birovga dallollik qilmasligini yaxshi biladigan Nusratbek hayron bo'ldi. (S. Nurov, „Narvon“.)

G'ofir: Ellikboshi, paranjingiz muborak !

Hasan: Paranj emas ! Chopon bu, jinni bo'lganmi ?

G'ofir: Axir dallol deganda paranj bo'ladi-da, choponni yigit kishi kiyadi! (Hamza "Boy ila xizmatchi")

Xalqimiz udumlariga ko'ra, chopon kiyish, do'ppi kiyish, belga belbog' bog'lash yigit kishining g'ururi, iftixorini belgilovchi o'lchov sanalgan. Demak xalqning o'ziga xos bo'lgan udumlari, milliy kiyimlari, urf-odatlari, genoseologik xususiyatlari ham shaxslarga baho berish uchun lingvistik va ekstralingvistik asos bo'lib, mutlaq bahoni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Obyektiv baho davr o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Masalan, hozirgi kunda choponni to'y azada yoki yoshi ulug' kishilar tomonidagina kiyiladigan bo'lib qoldi.

Ko'zimda o't chaq nab turardi. O'yindan boshqa tashvishim yo'q edi. Ba'zi narsalarga aqlim ham yetardi. Bir kuni onam chaqirib qoldi. Qo'llarida nimadir bor edi. Qand bo'lsa kerak. Yo'q. Boshqa narsa ekan. Borganimdan so'ng uni belimga bog'lab qo'yidilar. Onamdan buni nima ekanligini so'radim. Bu belbog' seniki. Otangda ham bor, bobongda ham bor, uning bobosida ham bo'lgan. Baxting shunda, belbog'ingni yecha ko'rma! dedilar onam. Shu-shu bu belbog' menga aziz bo'lib qoldi. Uni hech kimga ishonmadim. Chang-dog' tegmasin deb asradim. Iplari so'kilmasin, deb juda juda hushyor bo'ldim. Yoshim ulg'aygan sari uni ham yaxshi ko'raverdim. Birovga berishni xayolimga ham keltirmadim. Endi u orim, nomusim, g'ururimga aylangandi. Unda otamning qo'llari, onamning nurli siymosi, yaqinlarimning tafti bor. Ajdodlarimning bo'ylari bor unda. Shukur, belbog'im - orim, faxrim, bor-budim o'zimda. Belbog'imdagi "Vatan" degan yozuvni ko'zlarimga surtaman.

Xalqimizning juda ko'p ibratli udum va odatlari bor. Shulardan biri belbog' bilan bog'liq qadriyat. Xalqimiz o'g'il farzandining beliga hali bola yoshidan belbog' bog'laydi. El orasida "erkak kishining belida belbog'i bo'lsin" , degan gap ham yuradi. Bu esa erkak bu hayotda el-yurt koriga kamarbasta, oila ravnaqi, farzandlar tarbiyasi uchun ma'sul ekanining ifodasi. U Olloh tomonidan yerda xalifa etib tayinlangan zot va unga el-yurt ravnaqi, oila farovonligini ta'minlash, farzandlar

tarbiyasiga sobit turish vazifasi yuklangan. Beliga belbog' bog'lashi shundan. Demmak belbog' bu shunchaki to'rtburchak matodan iborat belni bog'lash vositasigina hisoblanmaydi. Ko'rib turganimizdek, belbog' neytral emas balki ijobiy konsept hisoblanib uning atrofida ko'plab tushunchalar mujassamlashgan. Matn orqali, nutq vaziyati orqali yuzaga chiqqan barcha ma'nolar esa belbog' konseptining pragmatik ma'nolari hisoblanadi.

Hamma baxtli shod – farovon non bilan,

To'y tomosha yurt charog'on non bilan.

Hamma do'st, qadrdosh, qadrdon non bilan.

Non aziz, non bilan hayotdir inson,

Non ushog'in ko'zga surgin bolajon.

(Xalq og'zaki ijodidan)

“Non” konseptining pragmatik xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, bizning xalqimizda non faqatgina qorin to'qlash vositasi hisoblanmaydi. Yuqoridagi matn orqali esa nonning quyidagi ma'nolari yuzaga chiqqan. Non azaldan xalqimizda ijobiy narsa, muqaddas narsa sifatida qadrlanib kelingan. Xalqimiz nonni yaxshi ko'radi. Qanday taom tanovvul qilmaylik, dasturxonimizda albatta non bo'ladi. Mehmonga borsak ham, safarga chiqsak ham yonimizga non olvolamiz. Nonga ehtirom turmush tarzimizdan, ma'naviyatimizdan chuqur joy olgan. Oila qurayotgan ikki yoshning hayoti baxtli, rizqi mo'l bo'lsin, degan niyatda non ushatiladi. Uzoq joyga ketayotganlarga non tishlatiladi. Bu uning rizqi uyida qolganligining ramzi sanaladi va u qaytib kelgunicha asrab qo'yiladi. Xalqimiz nonni alohida e'zozlaydi. Bobomeros an'analarimizga ko'ra, non teskari tishlanmaydi, uning ustiga boshqa narsalar qo'yilmaydi. Nonning ustidan hatlash, uni isrof qilish katta gunoh hisoblanadi. “Nonni bosma, ko'r bo'lasan”, degan naqlar ham bekorga paydo bo'lmagan. Non Olloh tomonidan berilgan muqaddas rizq, ne'mat hisoblanadi. Olloh bergan ne'matini uvol qilish esa qattiq qoralangan. Xattoki insonlarga ham nonga nisbatan munosabatiga qarab ijobiy yoki salbiy baho berilgan.

Xullas, umumiy qilib aytganda non bu shunchaki qorin to'qlash vositasi emas. Shuningdek “non” konsepti neytral ham emas, balki ijobiy tushuncha hisoblanadi. “Non” konseptining matnda yuzaga chiqqan barcha ma'nolari esa uning pragmatik ma'nosi hisoblanadi. Yuqorida ko'rib o'tkanimizdek, pragmatik ma'nolarning yuzaga chiqishi lingvokulturologiya bilan ham chambarchas bog'liq hisoblanadi. Baho konseptini ifodalovchi birliklarning pragmatik xususiyatlarini aniqlashda yuqoridagi misollardagi kabi so'zlovchining qadriyat haqidagi qarash va tasavvurlariga tayaniladi. Shuningdek, matnda so'zlovchi va tinglovchining o'zaro fikr almashish, bir-biriga ta'sir ko'rsatish maqsadida lisoniy va nolisoniy vositalardan o'zlari eng samarali deb hisoblagan shakl va turda amaliy foydalanish jarayonini ham hisobga olishimiz lozim. Matndagi barcha jarayonlar, insoniy faoliyat turlari non konsepti atrofida mujassam bo'lib, barcha ta'riflar lisoniy va yuzlab nolisoniy omillarning mushtarak shaklda bir maqsad yo'lida voqelanishi ya'ni diskursda o'z ifodasini topgan hamda pragmatik ma'nolarning yuzaga chiqishi uchun xizmat qilgan. Matnda diskurs murakkab kommunikativ hodisa bo'lib, matnga qo'shimcha ravishda matnni

tushunish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha lingvistik omillarni (fikrlar, dunyo haqidagi bilimlar, qabul qiluvchining maqsadlari, munosabatlarini) o'z ichiga olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap // O'zbek tili va adabiyoti. - 1986. - № 6. - B. 28- 31;
2. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. [Ҳақимов М, 2013: 176]
3. O'zbek tilida sifatlarning konnotativ ma'nolari.[Mamarajabova Z, 2004: 20]
4. Кўмакчили конструкциялар пресуппозитсияси. [Нурмонов А, 1986: 45]
5. O'zbek tilida baho munosabati. Filol.f.n...diss.avto-ref.[Qambarov G', 2008: 26]
6. Pragmalingvistika. [Safarov Sh, 2008: 318]
7. Kognitiv tilshunoslik. [Safarov Sh, 2006: 92]